

8

semi
nário

docomo
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

ARQUITETURA E CIDADE NO PROCESSO DE
MODERNIZAÇÃO: LONDRINA E SUA PRODUÇÃO MODERNA
NA DÉCADA DE 1950

*Architecture and city in the modernization process: Londrina and its modern
production in the 1950s*

*Arquitectura y ciudad en el proceso de modernización: Londrina y su
producción moderna en la década de 1950*

FACHI, Fernanda Millan

Doutoranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
fermillanfachi@gmail.com

BUZZAR, Miguel Antonio

Professor Associado. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo. mbuzzar@sc.usp.br

RESUMO

A partir da ideia de cidade enquanto agente modernizador, que utiliza como instrumento o processo de modernização, e o conceito de cidade como fonte e foco de criação cultural, a extensa produção de alta qualidade média da arquitetura brasileira nos anos de 1950 torna-se evidente em diferentes cidades e contextos do cenário nacional. É o caso de Londrina, no norte do Paraná, cuja produção, sobretudo na década de 1950 – em virtude do êxito da cultura cafeeira –, evidencia a dimensão moderna da cidade através de suas obras arquitetônicas concomitantemente ao seu processo de modernização. Diante disso, este trabalho propõe a análise de alguns exemplares da arquitetura moderna em Londrina, entre os anos de 1950: o mercado *Shangri-lá*, a Estação Rodoviária, o Edifício ECB, o Edifício Autolon e o Edifício Sahão. As obras marcam o panorama da cidade de Londrina e revelam aspectos da modernização da cidade frente à sua formação.

Palavras-chave: Modernização. Cidade. Londrina.

ABSTRACT

From the idea of the city as a modernizing agent, which uses the modernization process as an instrument, and the concept of the city as a source and focus of cultural creation, the extensive production of high average quality of Brazilian architecture in the 1950s becomes evident in different cities and contexts of the national scenario. This is the case of Londrina, in the north of Paraná, whose production, especially in the 1950s - due to the success of the coffee culture -, highlights the modern dimension of the city through its architectural works concomitantly with its modernization process. Therefore, this work proposes the analysis of some examples of modern architecture in Londrina, between the 1950s: the Shangri-lá market, the Bus Station, the ECB Building, the Autolon Building and the Sahão Building. The works mark the panorama of the city of Londrina and reveal aspects of the modernization of the city in the face of its formation.

Keywords: Modernization. City. Londrina.

RESUMEN

A partir de la idea de la ciudad como agente modernizador, que utiliza el proceso de modernización como instrumento, y el concepto de la ciudad como fuente y foco de creación cultural, la producción extensiva de alta calidad media de la arquitectura brasileña en la década de 1950 se hace evidente en diferentes ciudades y contextos del escenario nacional. Es el caso de Londrina, en el norte de Paraná, cuya producción, especialmente en la década de 1950 -debido al éxito de la cultura del café, destaca la dimensión moderna de la ciudad a través de sus obras arquitectónicas concomitantes con su proceso de modernización. Por lo tanto, este trabajo propone el análisis de algunos ejemplos de arquitectura moderna en Londrina, entre la década de 1950: el mercado de Shangri-lá, la Estación de Autobuses, el Edificio ECB, el Edificio Autolon y el Edificio Sahão. Las obras marcan el panorama de la ciudad de Londrina y revelan aspectos de la modernización de la ciudad frente a su formación.

Palabras clave: Modernización. Ciudad. Londrina.

ARQUITETURA E CIDADE NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO: LONDRINA E SUA PRODUÇÃO MODERNA NA DÉCADA DE 1950

Introdução

A cidade, de acordo com Gorelik (1999), é instrumento para uma sociedade moderna, isto é, o objeto principal da modernidade – tida como parte integrante de uma política deliberada que associa modernismo à modernização. Desta forma, entender a cidade, especialmente por sua relação intrínseca de processos materiais e representações culturais, implica ver seu funcionamento e imbricações.

Nesse íterim, Sevckenko (2009) aborda que a cidade seria fonte e foco da produção cultural, sorvedouro de potencialidades, representada como local de gênese de um caos devastador e manancial de uma vontade emancipadora. E, de modo a analisar os impasses históricos modernistas, se propõe a investigar o vocábulo “moderno”. Para ele, a palavra “moderno” acrescenta aspectos prodigiosos ao objeto com o qual se relaciona, de tal maneira a sintetizar conotações sobrepostas em níveis que se sucedem e acumulam.

A cidade torna-se então, de acordo com Arruda (2001, p. 70), “um conjunto cultural a exprimir modos diversos de significação, de exercício de poder, de emergência e de acomodações de conflitos”.

Diante disso, no que se refere a aspectos arquitetônicos, nos anos de 1950, a arquitetura brasileira, segundo Martins (2002, p. 2), apesar de suas contradições e implicações, deixava de ser erudita, destinada a uma faixa restrita da população, e passava a ser referência para os anseios da classe média, e apresentava aspectos peculiares: ora reconhecida internacionalmente por suas características, ora espalhada por seu território, “numa produção extensiva de alta qualidade média”.

Nesse contexto, a cidade de Londrina, localizada no norte do Paraná, cujas referências residem na produção cafeeira – responsável em grande parte pela formação da rede de cidades do norte do estado paranaense – destaca-se enquanto cidade nova e em formação, com pretensões cosmopolitas, de intenso crescimento urbano, econômico e populacional para a época.

Impulsionada pela cultura do café, Londrina, designada como município em 1934, passa por um processo desenvolvimentista intenso, sobretudo ao longo da década de 1950, isso pois suas terras férteis, a disponibilidade de madeiras valiosas e a expansão da estrada de ferro e da rede rodoviária eram amplamente divulgadas por sua empresa colonizadora – a Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) que, posteriormente, em 1942, passa a se chamar Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP).

OS NORTE-PARANAENSES SÃO GRATOS A “CIA. DE TERRAS NORTE DO PARANÁ”

[...] Aconteceu o verdadeiro Milagre, que em vinte anos de trabalho desapareceram as matas, cedendo lugar as florescentes cidades, verdejantes cafezais, transformando-se em celeiro da própria nação.

[...] São esplêndidas realizações as cidades do Norte do Paraná, as suas estradas de comunicação, rodovias e ferrovias, os serviços de águas de Londrina e Cambé, com seus poços artesianos, são todas iniciativas desta grande colonizadora, provas de sua honestidade e oportunidade.

[...] Falar do Norte do Paraná, como já dissemos, é falar da Companhia de Terras [...]. (PARANÁ-JORNAL, 1949)

Esse dinamismo e progresso acelerado contribuiu para a ideia de Londrina na qualidade de “Capital do interland paranaense, com aspecto de grandes metrópoles”, de acordo com o Paraná-Jornal (1949, s.p), corroborando com o crescimento vertiginoso da cidade.

A produção londrinense

A região do norte paranaense, de acordo com Arias Neto (2008), tem sua formação marcada por três momentos: a Terra da Promissão, o Eldorado Cafeeiro e o Fim do Eldorado. A ideia de promissora, de potencial e prodigiosa encontra precedentes no retrato feito da região à época, equiparando-a às “grandes capitais”:

COMO PROGRIDE O NORTE DO PARANÁ

[...] Todo o Norte do Paraná é um Eldorado, onde não há minas de ouro, mas onde se faz ouro de tudo. Londrina foi elevada a Município em 10 de dezembro de 1934 e a Comarca em janeiro de 1938.

Citando como exemplo a cidade de Londrina, concluímos que só mesmo em regiões imensamente ricas é que se conseguiria um tão rápido progresso. A cidade é dotada de lindas ruas, avenidas e praças, obedecendo a um programa urbanístico inspirado pelas grandes metrópoles [...]. Os habitantes de Londrina gozam das mesmas

comodidades das capitais: água encanada puríssima, luz e força de usina hidráulica, hospital, casas de saúde, matadouro municipal, grupos escolares, escolas rurais, ginásio, igrejas, bancos, cinemas, hotéis, clubes esportivos e sociais e tudo o mais que dá alegria de viver. (O NORTE DO PARANÁ – COMPANHIA DE TERRAS NORTE DO PARANÁ, 1941)

Já Yamaki (2006) define três períodos de reconstrução da cidade ao longo da primeira metade do século XX: o primeiro é marcado pelas construções em madeira; o segundo, ocorrido entre as décadas de 1930 e 1940, é caracterizado pela substituição da madeira pela alvenaria de estilo *déco* e eclética; e o terceiro, que se estende até a década de 1960, é marcado pelo ensejo da arquitetura modernista:

A alta de preços do café nos últimos anos operou uma grande transformação na fisionomia da cidade. A febre de construção e a expansão da cidade que se fizeram sentir sempre de maneira intensa, acentuaram-se, principalmente, a partir de 1948. Desse ano em diante, o ritmo de construções se acelerou de maneira notável. Quem viu Londrina em 47 e 48, e a vê novamente agora, surpreende-se com o seu progresso e sua expansão.

A cidade hoje não só cresce verticalmente como avança pela periferia, conquistando os cafezais circundantes, que cedem lugar a novos e modernos bairros residenciais.

O centro comercial de Londrina, por sua vez, ganha em beleza e imponência, com seus magníficos edifícios de vários andares. (A PIONEIRA, 1953, p. 20)

No final dos anos de 1940 e no início de 1950 tem-se o apogeu da produção cafeeira, fato que repercute na paisagem urbana e justifica o recorte temporal deste trabalho. Simultaneamente, as construções em madeira dão lugar às de alvenaria e inicia-se o processo de verticalização, sob influência da arquitetura moderna desenvolvida nas grandes capitais brasileiras, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (SUZUKI, 2011).

Nos anos de 1950 e 1960, segundo Arias Neto (2008), a ideia de Eldorado Cafeeiro vigora e Londrina é tida não mais como promessa, mas como realidade, atrelada ao discurso de modernidade e progresso:

PEQUENA LONDRES EM MEIO AO OURO VERDE

Hoje, nessa nova cidade, três casas por dia são construídas e 10 mil pessoas chegam e deixam Londrina, viajando em 100 aviões e 260 ônibus. É difícil passar uma semana sem que se tenha aberto um novo hotel ou um novo restaurante. E a companhia do sr. Arthur Thomas (Companhia Melhoramentos Norte do Paraná) vende hoje a sobra das suas terras 8 vezes mais caras do que antes de eclodir a guerra de 1939.

Centenas de pessoas enriqueceram e lá, depois de tudo, enquanto o café cresce e toma conta da zona toda, os ricos fazendeiros vivem uma vida de luxo, conforto e bem-estar incomuns.

Fábricas e olarias são montadas para a construção de moderníssimas residências; luxuosas garagens são abertas para atender aos serviços que requerem os extravagantes 'Cadillac' americano e 'Jaguar' inglês. As estradas agora são largas e confortáveis; tudo é moderno e a civilização é completa.

Os maiores empreendimentos e os grandes negócios começaram do nada: fortunas fabulosas surgiram da noite para o dia. (FOLHA DE LONDRINA, n. 825, 11 mar. 1954)

Como toda cidade em franca expansão, Londrina teve suas limitações ao longo de seu processo modernizador, mas, de seu surto desenvolvimentista emergem edifícios representativos do período. Além disso, fatores como a verticalização, ocorrida sobretudo nas décadas de 1950 e 1960; a expansão de seu território para além de seu limite original; e a contratação de profissionais de fora para a elaboração de projetos para a cidade – como no caso de Prestes Maia, Vilanova Artigas, entre outros –, também foram importantes para o desenvolvimento da cidade.

A prosperidade econômica advinda da cultura do café, dada a alta da cotação do grão no mercado externo, possibilitou a mudança da fisionomia da cidade. Isto posto, surgem importantes contribuições para a modernização de Londrina, tanto em aspectos arquitetônicos quanto urbanísticos. Por essa razão, busca-se a análise de 5 obras correspondentes à década de 1950 que exprimem a dimensão moderna da cidade, bem como denotam sua arquitetura em conformidade com o movimento moderno em voga. São elas: o mercado *Shangri-lá* (1954) – importante não apenas pelo mercado mas pela consolidação do bairro *Shangri-lá* –; a estação rodoviária (1948-1952), projetada por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi – profissionais emblemáticos no processo de modernização da cidade –; o Edifício ECB (1949-1954) – primeiro edifício multipiso da cidade –; o Edifício Autolon (1952-1955) – considerado o primeiro edifício moderno –; e, por fim, o Edifício Sahão (1950-1954) – que inovou na utilização de materiais importados.

A fim de se extrair elementos concernentes à arquitetura moderna em Londrina, a análise das obras ocorre a partir da importância de cada projeto sob viés do processo de modernização da cidade de Londrina, isto é, o caráter paradigmático de cada obra, independentemente de sua esfera pública ou privada, foi o determinante para sua

escolha – além, é claro, do recorte temporal adotado no trabalho – e sua análise se dá com base em seus aspectos modernos.

Arquitetura moderna em Londrina

O mercado *Shangri-lá* (Figura 1), inaugurado no ano de 1954 ilustra o uso da arquitetura enquanto promotora da modernização de Londrina. Isso pois, para além de sua construção, o bairro em que se localiza, o Jardim *Shangri-lá*, projetado pelo arquiteto paulista Leo Ribeiro de Moraes, foi o primeiro loteamento aprovado em conformidade com a Lei 133/51 de Zoneamento e Arruamento de Londrina, elaborado por Francisco Prestes Maia (YAMAKI, 2010).

Figura 1. Mercado Shangri-lá. Fonte: Fotografia de Emy Tsutsumi, 2022.

O mercado, construído pela Construtora Veronezzi, contava originalmente com mais de 80 boxes e abrigou a primeira Exposição Agropecuária de Londrina, além de ter sido ocupado, por anos, pelo quartel da Polícia Militar. O edifício possui traços da arquitetura moderna: sua volumetria pura; cobertura curva e pilares entremeados por painéis envidraçados; a marquise que demarca a entrada; além das janelas altas e em fita, que garantem iluminação e ventilação natural à edificação (CESÁRIO; MAGALHÃES, 2016).

Sua composição moderna foi noticiada pelo jornal *Folha de Londrina*, de 3 de fevereiro de 1954:

O MERCADO QUE LONDRINA GANHOU

Se o Jardim Shangri-lá já se constituía em obra de extraordinária precisão urbanística, dotada de todos os requisitos da moderna técnica, com as suas ruas e avenidas amplas e asfaltadas, com o seu sistema de iluminação próprio, água e arborização, que se dizer dele agora, concluído está o seu moderníssimo mercado? (FOLHA DE LONDRINA, 1954)

Outra obra paradigmática do modernismo e da modernização da cidade de Londrina, encomendada no ano de 1948 e inaugurada em 1952, em função da demanda por uma estação rodoviária maior e mais moderna, é a Estação Rodoviária projetada por Vilanova Artigas e Rubens Cascaldi, como atesta o jornal *Folha de Londrina*, em 2 de dezembro de 1954:

[...] A moderníssima estação rodoviária de Londrina, um soberbo conjunto arquitetônico a enfeitar a urbe. Há dois anos atrás, o que se via, entretanto, era um feio barracão. Do contraste ressalta o próprio desenvolvimento da cidade nos últimos tempos, cuja feição urbana a coloca, indiscutivelmente, entre as melhores do interior do país. (FOLHA DE LONDRINA, 1954)

A estação, implantada no eixo Leste-Oeste, na área central da cidade, sobre um platô, possibilitava a circulação de pedestres ao longo de si, denotando sua permeabilidade. O projeto subdivide-se em duas partes: o volume prismático ou corpo, caracterizado por sua leveza, composto pelo restaurante, lojas, escritórios e setor de serviços; e o conjunto de sete abóbadas, composto pelo setor de embarque e desembarque de passageiros. O acesso à entrada principal, na fachada sul, se dá por uma marquise e o acesso às plataformas, bem como o acesso aos demais pavimentos, por rampas, indicando o dinamismo da obra. No subsolo localizam-se as instalações sanitárias e o guarda malas, no térreo desenvolvem-se funções administrativas e de serviços dos usuários da estação e no primeiro e segundo pavimentos tem-se o restaurante e sua cozinha, que atende os passageiros e o público em geral, além de parte da administração.

O edifício (Figura 2) possui elementos da arquitetura moderna, tais como o *brise-soleil* na fachada norte e superfícies envidraçadas na sul, que, segundo Suzuki (2003), traziam para dentro do prédio a cidade e o campo – numa clara alusão ao futuro (cidade) e às origens agrícolas (campo); o emprego do concreto em sua construção; sua permeabilidade; o uso das abóbadas; e as rampas que garantiam o passeio pela edificação. Além disso, o conjunto arquitetônico proposto para a rodoviária promovia o diálogo e sua integração para com a cidade, contribuindo para a formação de sua

identidade, ligando-a ao âmbito nacional em termos do que se tomava por moderno, como aponta Buzzar (2014).

Figura 2. Estação Rodoviária de Londrina. Fonte: Fotografia de Emy Tsutsumi, 2022.

Já no que se refere à verticalização das edificações londrinenses, o Edifício ECB – Empresa de Construções Brasil – (Figura 3), atualmente denominado de Edifício Santo Antônio é considerado o primeiro edifício multipiso construído na cidade de Londrina. O projeto, de autoria do arquiteto alemão Philipp Lohbauer, localizado no calçadão da Avenida Paraná, foi aprovado pela prefeitura em 1949 e fora projetado para sediar o escritório da empresa no pavimento térreo, escritórios em parte da sobreloja, unidades residenciais e até apartamentos na parte detrás da sobreloja e nos andares superiores.

Figura 3. Edifício Santo Antônio. Fonte: Fotografia de Emy Tsutsumi, 2022.

O pavimento tipo é organizado em dois blocos, conectados por uma área central que abriga a circulação vertical do edifício. Na fachada, torre e térreo são evidentemente distintas, sendo que o térreo e a área das sobrelojas possuem aberturas verticais

emolduradas por revestimentos de pedras, enquanto a torre caracteriza-se por sua sobriedade. Como aponta Suzuki (2011), embora não apresente soluções inovadoras enquanto espaço ou estética, o edifício em si é inovador, em termos de rompimento frente a horizontalidade das construções até então feitas na cidade de Londrina. Ademais, as soluções projetuais adotadas denotam elementos da arquitetura moderna, como no uso da pedra enquanto material, o uso do vidro e, principalmente, a composição austera, sem ornamentos, da edificação.

Outro exemplar do período é o edifício de escritórios destinado a abrigar uma revenda de veículos *Chevrolet* em seu pavimento térreo, a Autolon – como viria a ser conhecido o edifício (Figura 4). Projetado por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi para a Sociedade Auto Comercial de Londrina, o edifício sediava em seus pavimentos superiores escritórios de empresas e de profissionais liberais, como o jornal *Folha de Londrina* e o escritório temporário de Rubens e Carlos Cascaldi. Apesar de não ter sido a primeira edificação multipiso da cidade, o Autolon pode ser considerado, sob viés da arquitetura moderna brasileira que adquiriu legitimidade nos anos 1940 e 1950, o primeiro edifício de fato moderno. De volumetria pura, percebida por sua forma prismática regular, a edificação estruturalmente modular apresentava clareza espacial.

Figura 4. Edifício Autolon. Fonte: Fotografia de Emy Tsutsumi, 2022.

O térreo era composto por colunas revestidas por pastilhas e caracterizado por sua ampla área envidraçada, cujo espaço contíguo – com jardim projetado por Roberto Burle

Marx – ligava-o ao Cine Ouro Verde, projeto dos mesmos arquitetos (GUADANHIM, 2002). Já as salas comerciais, localizadas nos pavimentos tipo, ordenavam-se por uma circulação longitudinal centralizada. Seja por sua volumetria simples, pelo uso do vidro e concreto, pelos pilotis, ou por sua fachada e plantas livres, a edificação apresenta elementos característicos da arquitetura moderna e por tal, é emblemática do período.

Por fim, o Edifício Sahão (Figura 5), encomendado por Salim Sahão, comerciante libanês, e projetado pelo arquiteto Roger Henri Weiter, para conter um bloco residencial e outro, hoteleiro, denominado Hotel São Jorge. A obra, que possui então dois blocos – hotel e apartamentos –, tem seu térreo ocupado por lojas e acessos para os apartamentos e o hotel. O projeto possui estrutura independente e boa parte dos materiais utilizados para acabamentos fora trazida das grandes capitais ou do exterior – como por exemplo mármore de Carrara e tijolos de vidro suecos (SUZUKI, 2011). O uso de materiais diversos, como pedras e vidro, bem como a fachada livre e ausência de ornamentos evidenciam aspectos da arquitetura moderna na edificação.

Figura 5. Edifício Sahão. Fonte: Fotografia de Emy Tsutsumi, 2022.

Na parte residencial do edifício, são dois apartamentos por pavimento e na seção hoteleira, a cada pavimento, além dos quartos com banheiro padrões, há uma unidade maior, com copa. No terraço havia um restaurante e uma sorveteria abertos para o público em geral. A fachada do Hotel, cujo acesso se dá pela Avenida São Paulo, é marcada por janelas quadrangulares e por pilares aparentes; já a dos apartamentos, cujo acesso se dá pela Avenida Paraná, possui as sacadas de cada unidade de apartamento em evidência.

Obras como o Mercado *Shangri-lá* (1954), a Estação Rodoviária (1952), o Edifício Santo Antônio (1954), o Edifício Autolon (1955) e o Edifício Sahão (1954) evidenciam a arquitetura moderna no contexto da cidade de Londrina, ao longo da década de 1950, seja pelas soluções projetuais adotadas – volumetria puras, austeras, sem ornamentos; cobertura e marquises curvas ou abobadadas; obras permeáveis; rampas propostas como forma de passeio pela edificação; estruturas modulares e independentes; e fachadas livres –; seja pelo material utilizado – vidro em painéis e superfícies; concreto em estruturas e fachadas; e pedras como revestimento –; ou ainda, por aspectos isolados e também relevantes – o diálogo entre a edificação e o entorno, ou então a relação da obra com o contexto da cidade de Londrina.

Considerações finais

Essas obras, entre tantas outras, denotam que a cidade de Londrina, em consonância à modernidade enquanto processo de transformação, atua não apenas enquanto cenário, mas sobretudo, como produto e agente. Entendendo a modernidade, como afirma Anderson, como constituída pela modernização material e modernismo social e cultural (ANDERSON, 1986), a cidade não apenas incorpora e difunde o moderno, mas participa de sua construção à medida em que revela aspectos que lhe são peculiares e que se impõem à prática construtiva como um objeto a ser considerado. A modernidade, entendida como processo, mostra-se inerente ao curso de desenvolvimento da cidade e atrela-se a sua atmosfera feérica.

A cidade, enquanto local de gênese e de fomento de potenciais transformações, implica a produção vasta e plural de seus edifícios, com linguagens, elementos construtivos, materiais, técnicas empregadas das mais variadas e ao mesmo tempo, em consonância com o ideário moderno. Londrina, por ser nova e ansiar pelo progresso tal qual qualquer cidade em ascensão, possibilitou aos profissionais que nela atuaram certa liberdade de

experimentação, ao mesmo tempo em que mantinha seu vínculo com o passado rural e sua história, ainda que recente.

A produção londrinense acerca da arquitetura moderna dialoga com o que se era praticado em grandes capitais, não como reflexo desta ou de outra cidade, mas como partícipe do processo de modernização intrínseco às cidades ao longo de seu período de formação. Em suma, a cidade de Londrina tanto conheceu um processo de modernização refletida em sua produção arquitetônica, sobretudo seus arranha-céus, como esses associaram-se ao modernismo cultural pretendido, entrelaçando as duas vertentes da modernidade, modernização material e modernismo cultural.

Referências:

ANDERSON, Perry. Modernidade e Revolução. In.: MONTES, Maria Lúcia (trad.). **Novos Estudos CEBRAP**. São Paulo, N. 14, fev. 1986, p. 2-15.

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. **Metrópole e Cultura: São Paulo no meio século XX**. Bauru: Edusc, 2001.

BUZZAR, Miguel Antonio. **João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967**. São Paulo: Editora Unesp; Editora Senac São Paulo, 2014.

CASTELNOU, Antonio. **Arquitetura Londrinense: expressões de intenção pioneira**. Londrina: Atrito Art, 2002.

CESÁRIO, Ana Cleide Chiarotti; MAGALHÃES, Leandro Henrique (orgs.). **Arquitetura e Memória Coletiva – Os sentidos da Modernidade em Londrina: Praça 1º de Maio e Jardim Shangri-lá**. Londrina: Unifil. 2016. 144 p.

GORELIK, Adrián. O moderno em debate: cidade, modernidade e modernização. In.: MIRANDA, Wander Melo (org.). **Narrativas da Modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

GUADANHIM, Sidnei Junior. **Influência da Arquitetura Moderna nas Casas de Londrina: 1955 – 1965**. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. Construir uma Arquitetura, Construir um País. In: SCHWARZ, Jorge (org.) **Brasil 1920-50: Da Antropofagia a Brasília**. São Paulo: FAAP/Cosac Naify, 2002.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. Há algo de irracional... Notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. 1999. In: GUERRA, Abílio (org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira: Parte 2**. São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 131-168.

PARANÁ-JORNAL. Londrina, n. 442, 20 set. 1949.

SEVCENKO, Nicolau. **Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20**. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SUZUKI, Juliana Harumi. **Artigas e Cascaldi: Arquitetura em Londrina**. São Paulo: Ateliê, 2003.

_____. **Idealizações de modernidade:** arquitetura dos edifícios verticais em Londrina 1949 – 1969. Londrina: Editora Kan, 2011.

YAMAKI, Humberto. **Labirinto da Memória:** Paisagens de Londrina. Londrina: Humanidades, 2006.

_____. Shangri-lá, o 'paraíso perdido'. **Folha de Londrina.** Londrina. 25 set. 2010. Opinião. Disponível em: <<https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/shangri-la-o-paraiso-perdido-726142.html>>. Acesso em: 27 jul. 2022.